

Рецензія

доктора педагогічних наук, професора, головного наукового співробітника
лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців
у коледжах і технікумах

Інституту професійної освіти НАПН України

Петра Григоровича Лузана

<https://orcid.org/0000-0002-8853-9275>

petr.luzan@ukr.net

на монографію:

Арешонков В., & Смагін І. (2023). Анатомія вчительського професіоналізму. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія»

Компетентнісний підхід як основа нової освітньої парадигми досить стрімко розвивається, увівши у широкий вжиток такі концепти, як: «компетентність», «професійна компетентність», «освітня кваліфікація», «професійна кваліфікація» та ін. Ці порівняно нові поняття повсякчас вживаються ученими і практиками, вони наповнюють зміст освітніх і професійних стандартів, використовуються при оцінюванні якості підготовки фахівців у закладах освіти. Природно, що і в загальній середній освіті здійснюється компетентісно орієнтоване навчання: учителі, безперервно самовдосконалюючись, опікуються формуванням ключових компетентностей і наскрізних умінь учнів, організовують продуктивну педагогічну діяльність інструментами власної професійної компетентності. З огляду на це важливо об'єктивно оцінити наукову новизну, обґрунтованість і значущість результатів, представлених у рецензованій монографії; визначити перспективи її впровадження в освітній процес сучасної української школи.

І вчені, і педагоги-практики переконані, що освітні результати учнів прямо залежать й від таких статусних характеристик учителя, як: авторитет, імідж, репутація, професійність, професіоналізм, майстерність, педагогічна культура та ін. При цьому не вщухає дискусія щодо дефініцій названих понять, спільного і відмінного у розумінні їх змісту, структури, умов розвитку феноменів, ієрархічного підпорядкування тощо. Вивчення стану цих проблем і можливостей їх розв'язання надає вкрай цінну інформацію педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, представникам усіх галузей педагогіки та суміжних наук. Проте спеціальних праць такого виду поки вкрай мало. Більшість із них (за виключенням, зокрема, монографій: Н. Гузій «Педагогічний професіоналізм як наукова категорія. Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм у системі підготовки освітянських кадрів: здобутки, пошуки, перспективи»; Н. Ткаченко «Формування професійного

іміджу вчителя іноземних мов: теорія і методика») зводяться до опису досліджень конкретних проблем (наприклад, монографії: В. Погрібна «Соціологія професіоналізму; Хомуленко Т. Б., Падафет Ю. Г., Скориніна О. В. «Теоретичні та практичні аспекти дослідження іміджу» та ін.).

В умовах реформування загальної середньої освіти на засадах положень Концепції «Нова українська школа» поява видання, присвяченого учительській професії, учительському професіоналізму – подія, яка мимоволі привертає увагу і педагогічних працівників, і науковців. Відрадно, ця книга є результатом продуктивної співпраці авторів, характеризує їхні творчі можливості, а її зміст визначає, так би мовити, їхній «особистісний профіль». Водночас будь-яка подібна книга, що відображає тією чи іншою мірою стан науки, є певною віхою в її розвитку та позначає досягнуті цією наукою межі пізнання свого предмета. Якраз із цих позицій хотілося б розглянути зміст рецензованої книги, яка викликає інтерес у пересічного читача вже навіть своєю модною і «трендовою» назвою та актуальним предметом дослідження.

Насамперед, визначимося із тими цілями і завданнями, які автори («законотворець» і «післядипломник» – стор. 9) ставили перед собою. Автори планували розглянути предмет свого дослідження («*учительський професіоналізм*») як міжпредметний і міжгалузевий феномен та «комплексно» підійти до розв'язання проблеми з опертям на кращі наукові здобутки представників «англо-американської, континентальної та скандинавської традицій *соціології професій*» (стор. 11). Щоправда, на стор. 9 автори вказують, що проблематику учительського професіоналізму вони розглядають з позицій наукових досягнень не тільки соціології професій, а й соціології праці, історичного професієзнавства, соціології і психології освіти, педагогіки, андрагогіки, акмеології, історії освіти і педагогіки та «інших сфер наукового знання». В анотації до книги автори вказують, що основними запитаннями, на які відповідає зміст книги, є такі: «Що таке професія й професіоналізм? Чи вчительська робота – це справжня професія? Як вимірюється вчительський професіоналізм? Що спільного й відмінного в розумінні професіоналізму в Україні та в інших країнах Європи і світу? Який учительський професіоналізм потрібен сучасній українській школі?».

Щоб переконатися, що поставлені завдання автори виконали, звернемося безпосередньо до аналізу змісту книги. Передусім зазначимо, що за задумом авторів ця книга є науково-популярним виданням. Такі видання призначені «... здебільшого для широкого кола читачів, які не є спеціалістами конкретної галузі знань». Головною вимогою до таких книг називають легкозрозумілий, популярний, доступний широким масам населення стиль їх написання. На цей аспект також будемо звертати увагу в процесі роботи з книгою.

Структурно книга складається з передмови, п'яти розділів, післямови, іменного покажчика, переліку ілюстрацій (221 рисунок!), списку літератури (53 нормативні джерела; опис кирилицею – 269 джерел; опис латиницею – 193 джерела). Обсяг основного тексту – 558 сторінок (всього 50,25 ум. друк. арк.). Перший розділ книги «Професія, професіоналізація, професіоналізм, професіонал: науковий вимір змісту понять» розпочинається з підрозділу «Окреслення проблеми». Тут автори налаштовують читача на те, що для усвідомлення «сьогодення вчительських педагогічних професій» вони мають заглибитися в такі науки, як: історичне професіознавство, економіка праці, соціологія праці, соціологія професій, соціологія освіти та ін. Оскільки предметом дослідження є учительський професіоналізм як «особистісна і суспільна якість, мета, характеристика, ступінь досконалості педагога-учителя» (стор.8), то такий комплексний підхід до вивчення феномену є, на нашу думку, цілком виправданим. Щоправда, важко уявити, що відповідь на запитання: «Який учительський професіоналізм потрібен сучасній українській школі?», – можна дати без серйозного аналізу надбань вітчизняної педагогічної науки та освітньої практики.

Натомість все ж складно зрозуміти, яку конкретно проблему «окреслюють» автори. Принаймні, чітко вони про це не пишуть, а ведуть мову про «дослідження педагогічних професій», «розуміння освітянського професіоналізму в Україні», «проблеми учительського професіоналізму» тощо. Утім, ще в передмові автори конкретно вказують: «... зосередження уваги на професіоналізмі сучасного вчителя з позицій пошуків шляхів його покращення, удосконалення якості педагогічної праці дає змогу досягти майбутніх позитивних змін і в результатах цієї праці» (стор. 11). Це положення, на нашу думку, повністю відображає і суть досліджуваної проблеми, і прогнозовані напрями її розв'язання.

Цілком логічним і слушним є підрозділ «Коротко про основні поняття соціології професій», оскільки без уточнення дефініцій виконати якісне наукове дослідження неможливо. При цьому з'ясовується зміст понять, що характеризують сферу професійної діяльності в англосаксонській традиції соціології професій. Справедливо виникає запитання: «А чому саме (і тільки) розглядаються трактування досліджуваних термінів науковцями-представниками англосаксонської традиції? Чому не згадується понятійна система вітчизняної соціології професій(праці)?». Передбачуючи це, автори пояснюють, що «... в сучасному значенні слово «професія» має суто англійське походження і до другої половини ХХ ст. широко не використовувалося в континентальних країнах Центральної і Західної Європи». Звісно, без українських варіантів тлумачень термінів «професія», «професіоналізм»,

«професіонал», «професіоналізація», «робота», «фах», «зайнятість», «заняття», «професійність», «професійна компетентність», без порівняльного аналізу дещо знижується цінність цього вкрай важливого наукового матеріалу. Натомість у цьому підрозділі знаходимо цікаві матеріали про трактування професії та похідних від нього понять такими ученими, як: Прест Вілфрід, Малатеста Марія, Ярауш Конрад, Кока Юрген, Рейс Монтейру, Блумер Герберт, Гадеа Шарль, Ераут Мішель, Дінгволл Роберт.

Лаконічно, конкретно й доступно автори викладають підходи представників англосаксонської групи до тлумачення досліджуваних термінів в межах тих концепцій, які вони сповідують. Багатозначність термінів переконує читача у важливості і складності проблеми розуміння смислу й тлумачення змісту таких понять, як: «професія», «професіонал», «професіоналізм» тощо. Це з одного боку. А з іншого – спонукає до пошуку в тексті ставлення авторів до тлумачень ученими-представниками англосаксонської соціології досліджуваних понять, конкретних зауважень, висновків, зокрема у кінці підрозділу. Мовиться про те, що, наприклад, на стор. 30 автори наводять підходи Роберта Дінгволла до розуміння терміну «професіонал» (*той чи та, хто добре і якісно виконує визначену роботу; той чи та, хто має суспільно визнану професію, яка слугує основним джерелом доходу; той чи та, хто виконує свою роботу в межах професії, проявляючи професіоналізм*). У вітчизняних словниках читаємо: «Професіонал – знавець своєї справи, роботи, ремесла; той, хто зробив яке-небудь заняття предметом своєї постійної діяльності, своєю професією» (Словотвір); «Професіонал – той, хто зробив якість заняття предметом своєї постійної діяльності, своєї професії. Добрий фахівець, знавець своєї справи; спеціаліст, професіоналіст» (Словник іншомовних слів). То яку ж позицію займають автори, і в чому вони переконують нас, читачів? Якщо цього річний випускник закладу професійної освіти опанував професію муляра, виходить, він професіонал? Запитання риторичне.

У наступних підрозділах першого розділу (*Англо-американський погляд на професію; Континентальний спадок наукової концептуалізації професій і професіоналізму; Скандинавський різновид континентального підходу; Сучасне західне розуміння професіоналізму; Перспективи професіоналізації*) автори, послуговуючись вимогами хронологічного та територіального підходів, продовжують знайомити читачів із розвитком наукових теорій в галузі соціології праці і соціології освіти, предметом вивчення яких були професії. Подано цікавий, оригінальний матеріал про означення і групування професій, розуміння змісту професіоналізації і професіоналізму представниками неовеберіанського, ідеологічного, континентального та ін. теоретичних

підходів. Тут глибоко і змістовно аналізуються різновиди професіоналізму, якими послуговуються сучасні західноєвропейські вчені у своїх дослідженнях – ситуаційний, експертний, гібридизований (гібридний або керований), організаційний, захисний, сполучний, чистий; обґрунтовуються перспективи професіоналізації, робиться висновок про сучасну тісну інтеграцію континентальної моделі професій і професіоналізму з традиційною англо-американською. У цілому, зміст цього розділу автори присвятили ґрунтовному аналізу світових (у минулому і наявних) теорій професій і професіоналізму, він має загальний характер, однак прикро, що про особливості, характерні риси, певні відмінності професії педагога, вчительського професіоналізму тут не йдеться.

Натомість у другому розділі (*Радянський спадок наукової концептуалізації та інституціалізації професій і професіоналізму*), автори, занурюючись в історію розвитку професіоналізму в СРСР, основним завданням ставили відокремлення «зерна від половини», аби залишити для майбутнього «корисні для сьогодення процедури чи інституційні форми» професійного розвитку саме педагогів. Досягненню поставлених цілей сприяє достатньо детально продумана структура цього розділу, презентована такими трьома частинами:

- *«Загальна характеристика «радянського спадку»;*
- *«Радянська наукова концептуалізація професій і професіоналізму»;*
- *«Інституціоналізація вчительської професії (учительські професії в імперську добу; погляд на вчительські професії в добу національно-визвольної боротьби початку ХХ століття; формування радянської концепції учительського професіоналізму в 1920-х роках; педагогічні професії в тоталітарній радянській державі в 1930-1950-х роках; оновлення поглядів на педагогічну професію і професіоналізм учителя в 1960-х-1980-х роках; наукові пошуки та експерименти 1920-х років; створення радянських наукових дидакалогічних шкіл у 1960-1970-х рр.; нові підходи до розуміння учительського професіоналізму в другій половині 1980-х років у СРСР).*

У цілому цей розділ поєднує глибокий теоретичний аналіз розуміння ученими суті професій і педагогічного професіоналізму в радянську епоху з глибокими емпіричними дослідженнями надбань «дидакалогічних наукових шкіл», що створювалися та функціонували у періоди 1920-х рр. та 1960-х – 1980-х рр. Крім того, тут знаходимо цікавий матеріал про становлення і розвиток радянської системи підвищення кваліфікації, розглядаються положення професіографічного підходу до формалізації «вчительської кваліфікації». При цьому слід віддати належне авторам: тут вони зазвичай

критично аналізують радянський «інституційний спадок», і фактично у кожній частині книги доводять, що радянська школа як суспільний інститут була дієвим інструментом формування підданих державі громадян та суспільства в цілому. Автори переконують, і з цим варто погодитися, що учительські професії були під щільним державним і партійним контролем, а педагогічна діяльність, як і інші різновиди розумової праці, нівелювалася, розглядалася тоталітарним політичним режимом з позицій меншовартості.

Водночас у розділі зустрічаємо наголоси на позитивні ідеї «спадку» професійного розвитку педагогів досліджуваних періодів. Особливо вирає у цьому аспекті підрозділ «Створення радянських наукових дидактикологічних шкіл у 1960-х – 1970-х рр.». Аналізуючи доробок М. Левітова, Н. Кузьміної, О. Щербаківа, В. Сластьоніна, Ю. Кулюткіна, В. Крутецького та ін., автори вказують, що з настанням «політичної відлиги» та за часів контрреформації в педагогічній науці розпочався рух учителів-реформаторів, спричинений самим життям, жагучим прагненням учителів розвинути свою професійну майстерність. Тут характеризуються новаторські погляди В. Сухомлинського на школу, професіоналізм учителів, згадуються відомі постаті української школи дидактики – І. Зязюн, О. Мороз, Р. Хмельок, М. Ярмаченко. Автори підкреслюють, що педагогічні здібності та супутні якості особистості, які, наприклад, виділив у 1965 р. Ф. Гоноболін, відіграють велику роль у педагогічній діяльності. Як серйозний науковий результат сприймаємо й визначення професії і спеціальності В. Сластьоніна (*«Професія – вид чи різновид трудової діяльності, що вимагає від людини певних загальних і спеціальних знань, умінь і навичок, які набуваються в процесі загальної і спеціальної освіти та шляхом практичної роботи»* (Підкреслено мною. П. Л.). *У межах кожної професії є спеціальності, які відрізняються вузьким характером трудової діяльності*) та його «наукову професіограму вчителя». Якщо вилучити з цього документа «комуністичну спрямованість» (стисло виписану трьома рядками), то в цілому наведений текст професіограм вчителя сприймається як ґрунтовні наукові положення, що можуть і нині бути опертям розроблення професійного стандарту вчителя математики (чи біології, географії тощо)...на компетентнісній основі! У підтвердження виголошеної думки зазначимо, що тут виписано 50 умінь учителя, які відображають вимоги за певними функціональними напрямками: *аналіз педагогічної ситуації; конструювання та реалізація навчально-виховного процесу; регулювання та коригування педагогічного процесу; підсумковий облік, оцінювання досягнутих результатів та визначення нових педагогічних завдань; обсяг та склад спеціального приготування; зміст методичного підготування за фахом.*

Завершується ця частина книги підрозділом «Нові підходи до розуміння учительського професіоналізму в другій половині 1980-х років у СРСР». Тут автори на 5 сторінках тексту аналізують стан розвитку педагогічної етики як науки, зупиняються на особливостях педагогіки співробітництва, коротко говорять про надбання представників «української дидактичної школи» того часу (І. Зязюн, О. Мороз, Р. Хмелюк), про акмеологію... Натомість пересічному читачеві не зрозуміло, про які ж нові підходи у розумінні учительського професіоналізму йдеться, чому постає необхідність «концептуального оновлення теорії професіоналізму» в межах акмеології. Складається враження про деяку незавершеність підрозділу, відсутність висновків-узагальнень (це останній підрозділ другого розділу, який виписано на 120 сторінках). Тоді б, на нашу думку, чіткіше було б відокремлено «зерно від половини» та визначено *«корисні для сьогодення процедури чи інституційні форми»*.

Третій розділ книги «Освітні реформи в Україні і зміна поглядів на вчительський професіоналізм» досить точно окреслює коло проблем і феноменів вчительської професії сукупністю таких підрозділів, зокрема: *на шляху змін: спроба періодизації; нормативна формалізація вчительських професій і вважаємоагогічного професіоналізму; формування організаційного професіоналізму вчителів; наукова концептуалізація педагогічного професіоналізму*. Досить переконливо і лаконічно автори висвітлюють зміни в освіті з упровадженням «ідеології компетентнісного підходу», характеризують такі тренди професійної діяльності, як: «інновація», «технології», «професійна компетентність». Врешті, не викликає сумнівів і періодизація розвитку вітчизняного професіоналізму за ознакою «джерело професіоналізації», виокремлення двох етапів: перший – розвиток нормативного професіоналізму, 1991-2018 рр.; другий – формування організаційного професіоналізму, 2018 – наші дні. Це спонукає до роздумів про те, чи варто науковцям нині стверджуватися у розумінні суті професійної компетентності: професійна компетентність охоплює особистісні і професійні здатності, виписані у стандарті. Крім того, як вказують автори, про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (21.08.2019 р., № 800), де закріплено основні напрями розвитку складників професійної компетентності педагога.

Принагідно зазначимо: тут автори абсолютно переконливо називають етапи розвитку професіоналізму вчителів та в подальшому характеризують їх у відповідних підрозділах. Критично аналізують освітні документи, *«ресурсно незабезпечені державні програми і доктрини»* (стор. 265), наводять та пояснюють кваліфікаційну характеристику вчителя загальноосвітнього

навчального закладу II-III ступенів, нормативні підходи до розуміння професійної компетентності, цікаво характеризують модель контрольованого «згори» професіоналізму, коли правила і норми встановлює, регулює та контролює держава. У тексті знаходимо цікаві висновки авторів про те, що «... визнання професії регульованою – логічне завершення на шляху її державної «професіоналізації»; у період 1991-2018 рр. залишалося дієвим пострадянське державне регулювання вчительських професій, *«намагання максимально нормативно вдосконалити й забезпечити бюрократичним контролем цю діяльність»* (стор. 277).

Заслуговують на увагу думки авторів про роль атестації і сертифікації в розвитку педагогічної майстерності вчителів. Учені доводять: ці процедурні заходи розвивають уміння вчителів самостійно опановувати новітні знання, формують навички самооцінювання власної педагогічної майстерності, що *«в межах концепції організаційного професіоналізму»*. Разом з тим, висновки вчених про те, що проведення сертифікації є досить складним, трудомістким та недешевим заходом, що в майбутньому атестація та присвоєння педагогічних звань ще довго будуть «чинними процедурами», є цілком логічними. Завершуючи підрозділ про формування організаційного професіоналізму вчителів, автори говорять про попередні освітні політики, вказують на необхідність ґрунтовного аналізу псевдореформ задля уникнення їх недоліків у нових освітніх проєктах, про впровадження Концепції НУШ. Безумовно, ці матеріали зацікавлюють читача намаганням обґрунтувати модель сучасного вчителя як основного носія освітніх цінностей, своєрідного *«агента змін, який працює на випередження»*.

Третій розділ книги завершується підрозділом про концептуалізацію педагогічного професіоналізму. Тут автори висвітлюють найбільш значущі наукові результати, що є типовими саме для українського розуміння педагогічного професіоналізму. В. Арешонков і І. Смагін докладно аналізують й об'єктивно оцінюють вклад вітчизняних вчених-філософів (В. Кремень, В. Андрущенко, С. Клепко, Ю. Саух, В. Нікітін, С. Дацюк), психологів (О. Кокун, М. Смульсон), педагогів (О. Дубасенюк, Л. Рибалко, М. Євтух, Н. Гузій, С. Вітвіцька, І. Жорова, Л. Хоружа, М. Васильєва, В. Погрібна, Ю. Яковенко, І. Зязюн, С. Сисоєва, О. Пометун, С. Болтівець, Л. Лук'янова, Т. Сорочан, І. Осадчий, Н. Гавриш, Р. Пріма, Н. Білик, Т. Осипова, М. Гриньова, Л. Хомич, Л. Пуховська, Н. Ничкало) в розробленні концептуальних положень теорії педагогічного професіоналізму. І має слушність думка авторів про сучасну філософію освіти: *«... основний напрям змін в українській освіті – використання західних моделей освіти в наздоганяльній орієнтації на ці країни»*. І погоджуються з позицією С. Дацюка: *«... західні моделі або не*

вбудовуються в освіту, що існує в країні, або вони, зрештою, пристосовуються під існуючу систему освіти..., моделі, побудовані під одні цілі, на одних принципах, неможливо використовувати під інші цілі на інших принципах» (стор. 298).

У цілому тут авторам вдалося достатньо точно виписати характеристики «концептуальних поглядів» на професіоналізм сучасних українських філософів, психологів, педагогів, зробити висновок, що *«абстрагування від традиційного вітчизняного розуміння професії до розгляду феномену професії з позицій зарубіжних наукових підходів дасть можливість глибше зрозуміти суть, значення і підходи до трансформації вчительських професій та відповідного професіоналізму»* (стор. 325).

Зважаючи на щойно зазначене положення, цілком логічним є наступний, четвертий розділ книги – «Сучасні зарубіжні підходи до концептуалізації вчительського професіоналізму». Цей розділ найбільший за обсягом (140 стор.), він включає чотири підрозділи: *англо-американська філософія освіти та едукологія про вчительську роботу; континентальна філософія освіти про цілі та завдання вчительської професії; професіоналізм учителя в сучасній зарубіжній науковій інтерпретації; учительський професіоналізм у документах Європейського Союзу та в міжнародних дослідженнях; професіоналізація і вимоги до професійних компетентностей педагога.*

Перший підрозділ зацікавлює проблемністю викладу матеріалу, що спонукає читача до роздумів, викликає бажання посперечатися з авторами, звернути увагу на ті моменти, які потребують подальшого аналізу. Поставивши на початку викладу проблемне запитання (*«Де в полі освіти місце вчителя, яку суспільну роль виконують учителі і чи можна діяльність учителя вважати професією?»*), автори послідовно показують, як воно вирішується в англо-американській філософії освіти (К. Вінч, Д. Гінгелл, Р. С. Пітерз, Г. Ленгфорд, І. Шефлер, М. Генд, Е. Чіннері, Ж. Рансьєр, Д. Шунк, Д. Карр). Тут полемізуються судження, на які наш вітчизняний пересічний учитель чи вчений-педагог навіть не звернув би увагу: якщо учень не вчився, то й учитель не вчив?; вчителі, чиї учні не вчаться, насправді й не викладають?; що таке освітня діяльність? Які критерії «освіченості» особи? Яке значення терміну «навчання»? Заслугове уваги аналіз змісту понять «формальна освіта» і «неформальна освіта», моделі викладання в Північній Америці (Е. Чіннері), докладний опис теорій викладання й учіння, погляди шотландського ученого Д. Карра на вчительську діяльність, на вчителювання як професію, на освіту як *«третю вирішальну умову громадянського процвітання»*.

У подальшому автори книги висвітлюють підходи представників континентальної філософії освіти до визначення цілей і завдань вчительської

професії, аналізують поглядизарубіжних учених на різновиди, суть, складники вчительського професіоналізму, особливості формування й розвитку феномену. Нам видається, що особливо цінним, практично значущим є підрозділ «Професіоналізація і вимоги до професійних компетентностей педагогів», у якому автори показують, як витлумачують термін «Професійна компетентність вчителя» європейські вчені, як вони структурують цю здатність особистості виконувати педагогічну діяльність та ін. Українцям доцільним, важливим і актуальним є наведений авторами комплекс професійних компетентностей учителів у провінції Квебеку (Канада), а також вимоги до здатностей учителів штату Род-Айленд (США) та Стандарт професійних компетентностей для вчителів, підготовлений в автономній спільноті на північному заході Іспанії – Кастилії і Леоні. Слушно також наведено тут зміст вітчизняного професійного стандарту вчителя (2020 р.). Природно, після цього зацікавлений читач захоче побачити порівняльний аналіз цих освітніх документів, зрозуміти, як автори ставляться до переліку основних трудових функцій професійної діяльності вчителів... Але, на жаль, підрозділ завершується лаконічним побажанням читачам: *«Якою мірою наш професійний стандарт відповідає проілюстрованим підходам в інших країнах, читачі можуть зробити власні висновки після ознайомлення з текстом цього підрозділу»* (стор. 469).

Як узагальнення, віддзеркалення напрацьованих ідей зарубіжного досвіду на вітчизняні моделі формування і розвитку вчительського професіоналізму сприймається зміст п'ятого, заключного розділу книги «Український рецепт професіоналізації». Перший підрозділ книги названо художньо-публіцистично, і, разом з тим, інтигує: *«Сухий залишок» від радянського спадку*. Тут автори справедливо критикують епоху «тотального нормативного професіоналізму», повторюючи положення другого розділу про те, що організаційні, змістові, фінансові аспекти вчительської професії регламентували держава або уповноважені інституції. Авторами добре підмічено, що увага радянської педагогічної науки була спрямована на вдосконалення особистості вчителя в контексті ідеологічних завдань, а сама педагогічна система, проблеми зміни статусу вчителя не досліджувалися. Відповідно, якість, рівень підготовленості випускника педагогічного вишу визначалися дипломом про педагогічну освіту (правильніше, додатком до диплому, оцінками). Автори переконливо доводять, що нормативне регулювання професійної діяльності вчителя не змінилося і впродовж 1990-х років та першого десятиліття XXI ст. А зміни, на їхню думку, розпочалися із прийняттям Закону України «Про вищу освіту» (2014 р.). Завершується підрозділ проблемними питаннями: що з радянського і пострадянського спадку професіоналізації можна залишити та вдосконалити, і що із сучасних західноєвропейських підходів до педагогічного

професіоналізму потрібно ще адаптувати, аби наше вчительство могло легко «увійти в європейську освітянську спільноту»?

Відповіді на ці проблемні запитання В. Арешонков і І. Смагін намагаються дати в підрозділі з відповідною назвою – «Залишаємо й вдосконалюємо: судження та уточнення». Охарактеризуємо пропозиції авторів в контексті виписаних «підпідрозділів» у такий спосіб:

Вища та післядипломна педагогічна освіта і методичний супровід роботи вчителів

Маємо потужну мережу українських педагогічних університетів. Потрібно оновлювати зміст, форми і підходи до підготовки вчителів, удосконалювати педагогічні спеціальності і спеціалізації на основі предметної інтеграції. Для збільшення набору вмотивованих абітурієнтів їх слід відбирати на основі творчого конкурсу. Невиправданим є підхід, коли кожний педагогічний університет формує власну модель випускника, не орієнтуючись на професійний стандарт учителя. Хибними є спроби попередніх міністерських команд ліквідувати НАПН України, обласні навчально-методичні центри, регіональні інститути післядипломної педагогічної освіти. Не знищувати інституції, а перезавантажувати: наявність вітчизняної системи наукових і методичних установ та закладів не суперечить світовим тенденціям. Створювати в областях та в територіальних громадах освітянські ресурсні хаби. Є проблеми в ліцензуванні підвищення кваліфікації, процедура якого «затискає в лещатах» лише заклади вищої і післядипломної освіти, а фізичні особи, підприємці, громадські організації – поза межами державного контролю. Учителі потребують підтримки в питаннях безпекової діяльності, впровадження методик компетентнісного навчання, дистанційної освіти та цифрової грамотності, і таку підтримку мають надавати, насамперед, державні й комунальні освітні науково-методичні структури.

Не можна не погодитися з авторами у їхній оцінці мережі педагогічних вишів, моделей підготовки сучасних учителів, доцільності функціонування згаданих інституцій, а їх кваліфіковані пропозиції щодо методичного супроводу роботи вчителів, удосконалення системи підвищення кваліфікації заслуговують на увагу державних освітніх органів.

Професійний статус учителя

Існуючі дефініції поняття «професійний статус учителя» охоплюють переважно суб'єктні виміри і показники вчительської роботи («Інтегроване системне утворення, яке має складну структуру, компонентами якої є професіоналізм, престиж, авторитет, імідж, репутація». С. Васильєва). Варто уточнити це поняття з позицій нормативного професіоналізму (комплекс прав, свобод, пільг, професійних досягнень і заслуг, які передбачені

системою нормативного регулювання вчительської професії...) і організаційного професіоналізму (комплекс прав, обов'язків, свобод, професійних досягнень і здобутків, ставлень і прихильностей з боку всіх учасників освітнього процесу, репутаційних характеристик як професіонала і як особистості на основі реалізації здатностей і компетентностей, визначених професійним стандартом).

Безперечно, уточнення поняття «професійний статус учителя» є певним вкладом в упорядкування «термінологічного поля» сучасної теорії та методики професійно-педагогічної підготовки вчителів. Прогностичним, цілеспрямованим вважаємо і висновок авторів про те, що професійний статус учителя з позицій організаційного професіоналізму – *«це те, чого треба прагнути»*. Відтак відповідь на запитання: що вдосконалюємо у професійному статусі учителя – отримано.

Підвищення кваліфікації

Поняттява система проблеми професійного розвитку вчителів характеризується логічною послідовністю складників: професійний розвиток – траєкторія професійного розвитку – підвищення кваліфікації – розвинені професійні компетентності. Кваліфікація загалом, а педагогічна зокрема – це результати навчання, сукупність компетентностей, наявність яких підтверджує уповноважена установа, засвідчивши цей юридичний факт відповідним документом. Підвищення кваліфікації – це набуття особою нових та /або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузей знань (Закон України «Про освіту»).

На початку підрозділу автори звертаються до цитування відомих широкому загалу термінів «кваліфікація», «освітня кваліфікація», «професійна кваліфікація», «часткова професійна кваліфікація», «компетентність», наводячи дослівно текст із Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Національної рамки кваліфікацій, Класифікатора професій ДК 003:2010, міжнародної стандартної класифікації занять (ISSO) та ін. На нашу думку, тут читач сподівається на критичний аналіз різнобічних визначень одних і тих же понять в офіційних документах, різних підходів до формулювання термінів компетентнісного підходу в освіті, що нині створює певний «термінологічний безлад» і в науці, і в освітній практиці. Наприклад, «Методика розроблення професійних стандартів» (Наказ Міністерства соціальної політики України 22.01.2018 № 74) визначає, що *кваліфікація – визнана уповноваженим суб'єктом та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів навчання)*. Але Національна рамка кваліфікацій (із змінами 2020 р.) означає кваліфікацію по-іншому: як *«офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, коли*

уповноважений компетентний орган встановив, що особа досягла компетентностей (результатів навчання) за заданими стандартами». Тут вже суттєву видову ознаку цього поняття «засвідчена відповідним документом» розробники загальної частини НРК неправомірно, на нашу думку, вилучили. Тим паче, що автори книги після цього дають власне визначення «кваліфікації» саме так: *кваліфікація загалом, а педагогічна зокрема – це результати навчання, сукупність компетентностей, наявність яких підтверджує уповноважена установа, засвідчивши цей юридичний факт відповідним документом.*

Переконливо й аргументовано автори тут уточнюють поняття «підвищення кваліфікації» з позицій діяльнісного підходу; з процесуальних позицій; з позицій діяльності провайдера; з позицій педагогічного працівника; з позицій надання освітніх послуг. Прикметно, що пропоновані авторами визначення феномену в системі дають відповідь на запитання: *що треба робити і як треба робити, щоб цілеспрямовано, безперервно підвищувати професійну кваліфікацію учителів (наприклад, з позицій педагогічного працівника підвищення кваліфікації – це діяльність з формування чи розвитку професійних компетентностей в умовах формальної, неформальної, інформальної освіти).*

Науково-методична робота вчителя

Тут автори книги пропонують відмовитися від поняття «науково-методична робота» в загальноосвітній школі на користь терміну «методична робота на науковому підґрунті». Підстава: заклад загальної середньої освіти не має статусу наукової установи, поняття «науково-методична робота» не має нормативного означення, а тому потребує вилучення з ужитку. Відповідно, від педагогічного працівника потрібно очікувати не «ефемерної наукової роботи», а реальної методичної. Однак має бути: *«залишення сучасних форм методичної роботи в структурі оновленого вчительського професіоналізму»* (стор. 501). Позиція авторів книги щодо наукової роботи вчителів є, на нашу думку, достатньо обґрунтованою, і не викликає сумнівів.

Атестація і сертифікація

Атестацію і сертифікацію автори книги розглядають як засоби (обов'язковий і добровільний) стимулювання цілеспрямованого безперервного розвитку професійної компетентності вчителів. Натомість відчувається, що все-таки автори схильні до думки про доцільність змін організаційного формату цих інструментів. При цьому справедливо, на нашу думку, пропонують передати права атестації чи сертифікації учителів незалежній професійній асоціації. Варто погодитися з думками авторів і про те, що професійна асоціація

«... може більше відповідати вимогам класичної професії щодо зазначених процедур, ніж втручання держави» (стор. 502).

Саме з висвітлення механізмів створення та завдань функціонування професійної асоціації розпочинається заключний підрозділ «Рух до європейської освітянської спільноти та нові погляди на вчительський професіоналізм». Підкреслюючи встановлене, що подібних об'єднань педагогічних працівників покищо немає, автори прогнозують створення кількох таких асоціацій «відповідно до різновидів учительських професій». Значний інтерес, на нашу думку, викликають положення про розподіл повноважень між професійною асоціацією і державою, модель механізму функціонування майбутнього професійного об'єднання вчителів, представлені у вигляді схем на стор. 505. Автори книги переконують, що проблема створення і функціонування професійних об'єднань учителів є вкрай актуальною, і вважаємо, що вона заслуговує на предмет самостійного науково-педагогічного дослідження.

Далі автори зупиняються на педагогічній інтернатурі, на доцільності її введення та перспективах функціонування. Не дивлячись на норми «Положення про атестацію педагогічних працівників» (2022 р.), на «дозвіл» працювати в школі фахівцям без педагогічної освіти, все ж висловлюють свою, хай і суб'єктивну думку: висококваліфіковані інженери, агрономи, економісти та інші можуть з успіхом працювати на посадах педагогічних працівників фахових коледжів, можливо, у закладах професійно-технічної освіти, під керівництвом наставників опановуючи методики навчання, сучасні педагогічні технології... Але чи зможуть згадані фахівці працювати, наприклад, учителями початкових класів, чи взагалі вчителями? І чи скоро будуть демонструвати ті 15 компетентностей, що вказані у стандарті учителя? І як тут бути з педагогічною кваліфікацією, і чи можна таких фахівців, які не опанували професію педагога (не мають диплома учителя), називати професіоналами? Шкода, що положення про можливість працювати в школі без педагогічної освіти автори не обговорили, обмежившись тим, що для таких «учителів» педагогічна інтернатура «під наставництвом досвідченого вчителя потрібна». Разом з тим, підтримуємо позицію авторів про доцільність повноцінної університетської освіти для вчителів, яка в нас сформувалася, і випускники якої, на нашу думку, не потребують педагогічної інтернатури.

Особливий інтерес викликає практично спрямований матеріал, поданий в блоках: «Освітня послуга з підвищення кваліфікації», «Інноваційна освітня діяльність і педагогічний досвід», «Технологія VS методика», «Добрі та найкращі освітні практики: освітня практика VS) педагогічний досвід», «Про супервізію», «Про професійні спільноти», «Про інклюзивну освіту», «Про

етичний кодекс», «Про кар'єрне зростання», «Про академічну свободу і доброчесність», «Про різновиди професіоналізму». Переваги цієї частини книги вбачаємо в «заземненні» теоретичних конструктів проблеми сутій розвитку вчительського професіоналізму на освітню практику, прогностичності підходів до модернізації педагогічної освіти, системи підвищення кваліфікації, освітнього процесу, професійного розвитку вчителів та ін.

Окремі положення рецензованої книги можуть бути предметом дискусії. Зокрема, у перебігу викладу матеріалів учені борються з намаганням повсякчас поєднувати, висвітлювати взаємопов'язано поняття «професія» і «професіоналізм», але це не завжди їм вдається, і навіть іноді призводить до певних суперечностей. Для прикладу, у «Післямові» автори пропонують відповідь на таке запитання: «... як нам змінити умови праці вчителів і мати в школах справжніх професіоналів». Виходить, що той, хто отримав професію вчителя (випускник педагогічного університету, наприклад), має бути професіоналом. Сумнівно, що такий випускник може, в принципі, відповідати тій моделі професіонала, про яку виписано на стор. 551 («... має знати все про той предмет, курс чи заняття, які перебувають в центрі його обов'язків..., ... уміти використовувати різноманітні навчальні методики й освітні технології..., бути просунутим «юзером», ... уміти користуватися штучним інтелектом..., знати кілька мов..., ... має критичне мислення й фінансову грамотність»). Початки (лише) цих здатностей особистості педагога, безперечно, формуються в університеті, але дієвості й необхідної якості вони набувають, на нашу думку, тільки в процесі професійного розвитку. Знову ж таки, про це говорять і автори на стор. 31: «У сукупності професіоналізація – це процес підвищення рівня професійної діяльності в межах професії».

Суперечливо-непослідовно виписано матеріал про педагогічні технології у розділі «Український рецепт професіоналізації». Вже сама назва цієї частини книги («Технологія VS методика») налаштовує зацікавленого читача на чітке, конкретне визначення авторами понять «педагогічна технологія» та «методика навчання», обґрунтоване доведення їх видових ознак та, відповідно, змістових відмінностей. Але тут автори сповідують узвичаєні підходи до висвітлення проблемних, актуальних вже десятиліття питань (що маємо розуміти під терміном «педагогічна технологія»? яка відмінність педагогічної технології від методики навчання? чи можлива творчість учителя при реалізації педагогічної технології?) та роблять несподівані для уважного читача висновки. Мовиться про те, що розпочинається виклад блоку «Технологія VS методика» судженням-переконанням авторів: «Учителі-професіонали повинні на високому рівні володіти освітніми методиками і технологіями». А завершується висновками «Технологізація як відповідна індустріальному

суспільству модернізація освіти суперечить особистісно-зорієнтованій освіті ... Алгоритмізація педагогічних дій конфліктує з необхідністю змін і творчості». А поняття «педагогічна технологія» «допустиме, коли йдеться про використання в навчанні ТЗН, або про системну сукупність способів і правил навчальної роботи в певній послідовності в межах навчальної справи...». Це, попри те, що вище були наведені(але критично не проаналізовані) визначення терміну «педагогічної технології» у працях відомих вітчизняних учених – В. Бикова, С. Гончаренка, С. Сисоєвої.

Іноді автори користуються перекладними матеріалами, які викликають певні труднощі у їхньому розумінні: 3. *Учителі створюють навчальні можливості, які відображають розуміння того, як діти навчаються та розвиваються* (стор. 449); 6.6) *формувати конкретні очікування щодо досягнень, що дає змогу всім учням брати на себе відповідальність і відстоювати свої власні навчальні позиції* (стор. 449); 8.5) *шукати знання та демонструвати чутливість до конкретних комунікаційних потреб учнів* (стор. 449).

Відмічені вище спірні моменти, окремі дискусійні положення в основному є неминучим результатом невідповідності обсягу книги широті і складності поставлених завдань, намагання авторів не тільки «торкнутися», а й вказати шляхи-напрями розв'язання супутніх проблем досліджуваної галузі. Можна побажати, щоб ця вкрай цікава і цінна книга була перевидана більшим тиражем. При незначному переформатуванні (висновки до розділів, загальні висновки та ін.) це може бути ґрунтовна наукова монографія, вкрай потрібна не тільки дослідникам проблем учительського професіоналізму, а й широкій аудиторії вчителів.

У цілому, книга В. Арешонкова і І. Смагіна «Анатомія вчительського професіоналізму» як наукове (і, меншою мірою, популярне) видання є прикладом глибокозмістовного, критичного аналізу проблемних питань щодо суті, структури, розвитку вчительського професіоналізму в минувшину і в наш час в українській науковій традиції та в західних інтерпретаціях. І вчені, і педагоги-практики отримали в розпорядження виконане на високому професійному рівні критичне дослідження, в якому висунуті авторами концептуальні ідеї розбудови вітчизняної педагогічної освіти будуть обов'язково розвинуті вченими в подальших наукових розвідках.